

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Αρθροπλαστική στον Ώμο

Παπαθανασίου Γ., Μάκρας Ι., Σιούτης Β.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

 DampIaiD

ΑΘΗΝΑ 2003

Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Αρθροπλαστική στον Ώμο

Παπαθανασίου Γ¹, Μάκρας Ι², Σιούτης Β²
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

-
1. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 2. Φυσικοθεραπευτές

Εισαγωγή

Η πρώτη προσπάθεια αντικατάστασης του βραχιονίου έγινε το **1893** από τον Γάλλο **Peau** σε άντρα με φυματιώδη αρθρίτιδα. Το **1953**, ο **Neer** παρουσίασε την πρόθεση Neer 1, με την οποία αντικατέστησε την κεφαλή του βραχιονίου έπειτα από κάταγμα. Κατά τη διάρκεια των **1971-1974**, ο **Neer** επανασχεδίασε την πρόθεση (Neer II) προσδίδοντάς της πιο σφαιρική μορφή, ενώ η χρήση της επεκτάθηκε σε χρόνια προβλήματα μετά από κάταγμα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα και οστεονέκρωση. Ο ίδιος πρότεινε επίσης τη χρήση υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου για αντικατάσταση της ωμογλήνης δημιουργώντας έτσι προθέσεις ολικής αρθροπλαστικής.

Η αρθροπλαστική του ώμου, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη που εμφανίζει τα τελευταία 45 χρόνια, εφαρμόζεται σε πολύ μικρότερη κλίμακα από τις αντίστοιχες ισχίου και γόνατος.¹ Συγκεκριμένα, στις Η.Π.Α. εκτελούνται περίπου 10.000 αρθροπλαστικές ώμου ετησίως,¹ ενώ στην Ελλάδα διεξάγονται περίπου 150 ημιαρθροπλαστικές κάθε χρόνο.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, μετά από ολική αρθροπλαστική στον ώμο (ΟΑΩ), βασισμένο τόσο σε κλινική εμπειρία όσο και σε πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα. **Στόχος του προγράμματος** είναι η μείωση του πόνου, η βελτίωση της κινητικότητας, η αύξηση της μυϊκής ισχύος και τελικά η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση του μέλους.

Προεγχειρητική Αντιμετώπιση

1. Επικοινωνία και ενημέρωση του ασθενή
2. Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση των:^{2,3}
 - του εύρους κίνησης
 - της μυϊκής ισχύος
 - της λειτουργικότητας του μέλους
 - της αισθητικότητας και του πόνου
3. Αναπνευστική φυσικοθεραπεία – διδασκαλία διαφραγματικής αναπνοής
4. Διδασκαλία των ασκήσεων που θα ακολουθήσουν.

Χειρουργική Προσπέλαση

Η άρθρωση του ώμου μπορεί να προσεγγισθεί από τα πρόσθια, τα άνω και τα οπίσθια δομικά στοιχεία της.^{4,11} Ωστόσο, η προσπέλαση που χρησιμοποιείται συνήθως στην ΟΑΩ είναι η πρόσθια ή θωρακοδελτοειδής (deltorectoral). Η προσπέλαση αυτή προσφέρει ικανοποιητική αποκάλυψη της άρθρωσης, διατηρώντας ανέπαφο το δελτοειδή μυ.^{4,5,6,7,8} Η τομή του δέρματος ξεκινά από τη μεσότητα της κλείδας και εκτείνεται πάνω από την κορακοειδή απόφυση και μέχρι την περιοχή της κατάφυσης του δελτοειδή μυ.

- Αναγνωρίζεται και παρασκευάζεται η κεφαλική φλέβα. Έτσι, αποφεύγεται το μετεγχειρητικό οίδημα.⁵ Παραμερίζεται ο δελτοειδής μυς και τέμνεται η θωρακοκλειδική περιτονία. Τέμνεται ο υποπλάτιος μυς.
- Όταν ο υποπλάτιος μυς είναι συρρικνωμένος, περιορίζει την έξω στροφή ή διατηρεί το βραχιόνιο σε θέση μόνιμης έσω στροφής. Στην περίπτωση αυτή, ο τένοντάς του επιμηκύνεται.
- Τέμνεται ο αρθρικός θύλακας.

Σημείωση:

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διατηρηθεί ανέπαφη η μακρά κεφαλή του δικεφάλου και να αποφευχθεί ο τραυματισμός του μυοδερματικού και του μασχαλιαίου νεύρου.^{4,5,6,7,8,11}

Πρόγραμμα Αποκατάστασης

Είναι απαραίτητη η ενημέρωση του φυσικοθεραπευτή για τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν στο χειρουργείο, τις μυοπεριτοναϊκές δομές που δοκιμάστηκαν, την κατάσταση των αρθρικών και περιαρθρικών στοιχείων, καθώς και για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν τυχόν επιπλοκές.

Η γνώση των δεδομένων αυτών θα καθορίσει την έναρξη, το σχεδιασμό και την πρόοδο του προγράμματος.^{2,3,6,8}

Μετά το χειρουργείο, διακρίνονται τα ακόλουθα στάδια αποκατάστασης:

1. Περίοδος Προστασίας
 - Νοσηλεία
 - Εκτός του νοσοκομείου
2. Περίοδος Ενδυνάμωσης
 - Πρώιμη ενδυνάμωση
 - Μέτρια ενδυνάμωση
 - Μέγιστη ενδυνάμωση

Περίοδος Προστασίας

Νοσηλεία

Κατά την περίοδο της νοσηλείας **ο στόχος του προγράμματος αποκατάστασης** είναι η μείωση του πόνου, η ελάττωση του οιδήματος, η βελτίωση της κυκλοφορίας και κατ'επέκταση η βελτίωση της τροφικότητας των αρθρικών και περιαρθρικών στοιχείων. Επίσης, η αύξηση της παθητικής τροχιάς και της κινητικότητας του χειρουργημένου μέλους και η διατήρηση του φυσιολογικού μήκους των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων.^{2, 3} Για το σκοπό αυτό επιλέγονται παθητικές και υποβοηθούμενες ασκήσεις. Επιπλέον, εφαρμόζονται ασκήσεις ενεργητικής κινητοποίησης του κορμού και των άκρων.

Πρόγραμμα ασκήσεων:

1. Αναπνευστική φυσικοθεραπεία: Διαφραγματική αναπνοή, διδασκαλία εκπνοής και βήχα, παροχέτευση των εκκρίσεων, συντονισμένες ασκήσεις μη χειρουργημένου άνω άκρου – αναπνοής.
2. Ενεργητική κινητοποίηση μη χειρουργημένου μέλους.
3. Ασκήσεις κορμού, λεκάνης, ενεργητική κινητοποίηση κάτω άκρων.

4. Κινητοποίηση χειρουργημένου μέλους:

- Ενεργητική κινητοποίηση άκρας χείρας, καρπού, αγκώνα, ωμοπλάτης.
- Παθητική ανύψωση του άκρου με τη βοήθεια του μη χειρουργημένου μέλους (ύπτια θέση) με στόχο την κινητοποίηση και τη διάταση του αρθρικού θύλακα. Με τον τρόπο αυτό, ο κολλαγόνος ιστός ανακτά το φυσιολογικό του μήκος, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η δημιουργία συμφύσεων ανάμεσα στις πτυχώσεις του θύλακα.
- Παθητική έξω στροφή από ύπτια θέση με τον αγκώνα σε 90° κάμψη. Με τον τρόπο αυτό, παράλληλα με τη διάταση – κινητοποίηση του αρθρικού θύλακα επιτυγχάνεται η προοδευτική διάταση του υποπλατίου μυ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου έχει τμηθεί και επανατοποθετηθεί στην ανατομική του θέση.
- Εκκρεμοειδείς κινήσεις προοδευτικά αυξανόμενης τροχιάς από όρθια θέση. Κίνηση του κορμού εμπρός – πίσω και στα δύο πλάγια.
- Υποβοηθούμενη έσω – έξω στροφή από ύπτια θέση με τον αγκώνα σε κάμψη 90° (εκτελείται με τη βοήθεια του μη χειρουργημένου μέλους και τη χρήση ράβδου).

Παρατηρήσεις:

- Οι ασκήσεις μπορούν να αρχίσουν αμέσως μετά το χειρουργείο ή το αργότερο την 1^η μετεγχειρητική ημέρα.^{2, 3, 6, 7, 8, 9, 10}
- Το εύρος της τροχιάς σε κάθε άσκηση καθορίζεται από τον πόνο και από την αντίσταση που προβάλλουν οι παρασκευασθέντες ιστοί.^{2,3,8} Το μέλος παραμένει για 5 sec στην τελική θέση της άσκησης και επανέρχεται προοδευτικά στην αρχική.^{2,3} Στο στάδιο αυτό, η πραγματοποίηση περισσότερων συνεδριών, με μικρότερη όμως διάρκεια, φαίνεται να έχει καλύτερο αποτέλεσμα.^{2, 3, 9}
- Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην επανάκτηση της έσω – έξω στροφής. Η έξω στροφή είναι απαραίτητη για την ανύψωση του άνω άκρου πάνω από τις 90° , ενώ η έσω στροφή (ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργικότητα του μέλους) είναι η κίνηση που συνήθως χάνεται πρώτη και ανακτάται τελευταία.²
- Η ενεργητική ανύψωση του μέλους αποφεύγεται καθώς τα συμπιεστικά φορτία στην άρθρωση του ώμου (joint reaction force) φτάνουν περίπου το 0.9 του σωματικού βάρους στις πρώτες 90° ανύψωσης.^{4, 13}

- Εάν έχει εφαρμοστεί χειρουργική επιμήκυνση του τένοντα του υποπλάτιου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό προγράμματος διατάσεων, έτσι ώστε τα εφελκυστικά φορτία που θα τεθούν στον κολλαγόνο ιστό να συμβάλλουν στην πλήρη βιομηχανική αποκατάστασή του. Το πρόγραμμα διατάσεων πρέπει να είναι προοδευτικής επιβάρυνσης, στα όρια που θέτει η χειρουργική τεχνική και η εξέλιξη της επούλωσης του τένοντα.
- Εάν έχει γίνει χειρουργική αποκατάσταση περιαρθρικών δομών (π.χ. rotator cuff repair), οι προσδοκίες για τη λειτουργική αποκατάσταση του μέλους περιορίζονται.^{2,6} Κυριότερος στόχος γίνεται πλέον η σταθερότητα της άρθρωσης, ενώ το πρόγραμμα αποκατάστασης, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνει τις ίδιες παθητικές και υποβοηθούμενες ασκήσεις, επιβραδύνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς της χειρουργικής τεχνικής.²

Εκτός του Νοσοκομείου

Στο στάδιο αυτό (συνήθως διαρκεί 3 - 4 εβδομάδες), προτεραιότητα έχει η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματός αποκατάστασης και μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. Η ενεργητική ανύψωση του ώμου συνεχίζει να αντενδείκνυται^{2, 3, 9}, καθώς η άρθρωση κρίνεται ακόμη ανέτοιμη να υποστεί τα υψηλά συμπιεστικά φορτία που αναπτύσσονται.^{4,12} **Κυριότεροι στόχοι** παραμένουν η αύξηση της παθητικής τροχιάς και της κινητικότητας του χειρουργημένου μέλους με ιδιαίτερη έμφαση στις στροφές του ώμου, όπως και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Πρόοδος του προγράμματος:

- Εφαρμογή εκκρεμοειδών κινήσεων αυξανόμενης τροχιάς με σκοπό την προθέρμανση και την προετοιμασία της άρθρωσης.
- Ανύψωση του μέλους με τροχαλία.
- Υποβοηθούμενη έξω στροφή από όρθια θέση με τον αγκώνα σε 90° κάμψη. Το χέρι στηρίζεται στην κάσα της πόρτας.
- Υποβοηθούμενη έσω στροφή με τη χρήση ράβδου. Από ύπτια θέση, ο ώμος βρίσκεται σε 90⁰ απαγωγή και ο αγκώνας σε 90⁰ κάμψη. Το αντιβράχιο κατεβαίνει μέχρι το στομάχι.

- Υποβοηθούμενη διάταση σε πάγκο από όρθια θέση. Ο κορμός κάμπτεται 90° και τα χέρια στηρίζονται σε ένα ψηλό πάγκο. Τα πόδια μετακινούνται λίγο πίσω και ταυτόχρονα ο κορμός κάμπτεται περισσότερο προκαλώντας διάταση στον ώμο (συνήθως 2 εβδομάδες μετά το χειρουργείο).

Σημείωση:

Οι ασκήσεις με τροχαλίες είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα στην αρχή του σταδίου όπου η κινητοποίηση του μέλους είναι επώδυνη. Καθώς όμως η κινητικότητα του μέλους βελτιώνεται οι τροχαλίες δίνουν τη θέση τους στις υποβοηθούμενες διατάσεις σε πάγκο οι οποίες διευκολύνουν τον ασθενή να φέρει το χειρουργημένο μέλος στις τελικές θέσεις της τροχιάς της άρθρωσης.²

Περίοδος Ενδυνάμωσης

Πρώιμη Ενδυνάμωση

Προϋπόθεση για την έναρξη του σταδίου αυτού (συνήθως διαρκεί από 2 - 3 εβδομάδες), είναι το ικανοποιητικό παθητικό εύρος κίνησης που πρέπει ήδη να έχει αποκτήσει ο ασθενής (ανύψωση 140° – έξω στροφή 40°).^{2,8}

Στόχος του προγράμματος, είναι η έναρξη της ενεργητικής κινητοποίησης του χειρουργημένου ώμου^{2,3,7,9} και η μεγιστοποίηση του εύρους κίνησης.² Εφαρμόζονται ισομετρικές ασκήσεις σε διαφορετικά σημεία της τροχιάς, ξεκινά προοδευτική ενεργητική κινητοποίηση του ώμου με δραστηριότητες – ασκήσεις ενάντια στη βαρύτητα, ενώ οι ασκήσεις διάτασης συνεχίζονται.

Πρόοδος του προγράμματος:

- Ενδυνάμωση των μυών της ωμοπλάτης.
- Υποβοηθούμενη έσω στροφή από όρθια θέση: το χέρι του ασθενή είναι σε έσω στροφή, πίσω από την πλάτη και ακουμπά σε πάγκο. Από τη θέση αυτή τα πόδια λυγίζουν, προκαλώντας επιπλέον έσω στροφή.
- Υποβοηθούμενη οριζόντια προσαγωγή από το μη χειρουργημένο μέλος.
- Υποβοηθούμενη διάταση έξω στροφών : ο ώμος βρίσκεται σε 90° απαγωγή, τα αντιβράχια στηρίζονται στη κάσα της πόρτας και ο κορμός κλίνει εμπρός.
- Ισομετρική κάμψη – έκταση, έσω – έξω στροφή, απαγωγή – προσαγωγή.

- Ενεργητική κάμψη 0 - 90° στον ώμο. Κράτημα - πλειομετρική επαναφορά.
- Ενεργητική έσω – έξω στροφή, με τον ώμο σε προσαγωγή και τον αγκώνα σε 90° κάμψη.

Σημείωση:

Η ενεργητική απαγωγή πρέπει ακόμα να αποφεύγεται, καθώς η ενεργοποίηση περισσότερων μυών, όπως απαιτείται για την κίνηση αυτή, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τα συμπίεστικά φορτία στην άρθρωση (joint reaction force).^{4, 12}

Μέτρια Ενδυνάμωση

Κατά την περίοδο της μέτριας ενδυνάμωσης (συνήθως διαρκεί 4 - 6 εβδομάδες), **στόχος του προγράμματος** αποκατάστασης είναι η ολοκλήρωση της ενεργητικής κινητοποίησης. Εισάγονται ασκήσεις αντίστασης με σκοπό την ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων που έχουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργική αποκατάσταση του ώμου (π.χ. μύες του στροφικού πετάλου).

Πρόοδος του προγράμματος:

- Ενεργητική έσω – έξω στροφή: Ο ώμος 90° απαγωγή, ο αγκώνας 90° κάμψη.
- Ενεργητική κάμψη και απαγωγή από καθιστή θέση.
- Έσω και έξω στροφή με αντίσταση από όρθια θέση με τον ώμο σε απαγωγή και τον αγκώνα σε 90° κάμψη. Η άσκηση γίνεται με χρήση ελαστικού ιμάντα.
- Push-ups στο τοίχο. Τα push-ups είναι άσκηση κλειστής κινηματικής αλυσίδας και εφαρμόζονται για τη βελτίωση της σταθερότητας της ωμικής ζώνης.¹³ Η απομάκρυνση από τον τοίχο γίνεται αργά και οι επαναλήψεις αυξάνονται προοδευτικά.

Σημείωση:

Η εφαρμογή της αντίστασης, είναι προτιμότερο να γίνεται με ελαστικούς ιμάντες προοδευτικά αυξανόμενης σκληρότητας και όχι με ελεύθερα βάρη σε δραστηριότητες ανοιχτής κινητικής αλυσίδας.

Μέγιστη Ενδυνάμωση

Κατά την περίοδο της μέγιστης ενδυνάμωσης (συνήθως διαρκεί από 2 - 3 μήνες), αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας του προγράμματος κινησιοθεραπείας.² **Σκοπός της περιόδου** αυτής, είναι η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση του μέλους, η βελτίωση της σταθερότητας της ωμικής ζώνης και η επανεκπαίδευση της ιδιοδεκτικότητας.

Πρόοδος του προγράμματος:

- Κάμψη, έκταση, απαγωγή με αντίσταση. Η κάμψη αρχικά φτάνει ως τις 60° και προοδευτικά αυξάνεται το εύρος της κίνησης. Η έκταση ξεκινά από κάμψη 60° και η απαγωγή στα πρώτα στάδια φτάνει έως τις 45°.
- Push – Ups σε επικλινές επίπεδο. Εκτελούνται όπως έχει ήδη περιγραφεί αλλά το επίπεδο πάνω στο οποίο εφαρμόζονται πλησιάζει προοδευτικά προς το οριζόντιο, αυξάνοντας το βαθμό δυσκολίας. **Προσοχή:** Η άσκηση δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο οριζόντιο επίπεδο γιατί αυξάνεται υπερβολικά η φόρτιση της άρθρωσης.
- **Λειτουργική αποκατάσταση:** Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και την επιτυχία της λειτουργικής αποκατάστασης είναι η βελτιωμένη μυϊκή ισχύς και ιδιαίτερα η ισορροπία μεταξύ των σταθεροποιών μυών της ωμοπλάτης και των μυών του στροφικού πετάλου. Καθοριστική είναι επίσης η ελαστικότητα όλων των συσταλών και μη συσταλών περιαρθρικών στοιχείων.¹³ Οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει το άνω άκρο εκτελούνται τόσο σε ανοιχτή όσο και σε κλειστή κινηματική αλυσίδα. Έτσι, η λειτουργική του επανεκπαίδευση περιλαμβάνει ασκήσεις και των δύο ειδών.¹³ Ασκήσεις από τετραποδική θέση, όπου αρχικά γίνεται παθητική μεταφορά του βάρους, ενισχύουν τη δυναμική σταθερότητα της άρθρωσης. Στη συνέχεια, η σταθερή βάση μπορεί να μετατραπεί σε ασταθή πλατφόρμα, ώστε να αρχίσουν να ενεργοποιούνται τα μυϊκά αντανεκλαστικά εξαιτίας των απότομων αλλαγών της ισορροπίας. Επίσης, ασκήσεις ανοιχτής κινηματικής αλυσίδας όπως το πέταγμα στον τοίχο μιας μπάλας του τένις και η συγκράτησή της κατά την επαναφορά, η αναπαραγωγή ή η αναγνώριση μιας συγκεκριμένης θέσης του μέλους στο χώρο, η ταυτόχρονη ανύψωση των δύο ώμων καθώς ο ασθενείς συγκρατεί στο κάθε χέρι αντικείμενα διαφορετικού βάρους κα, συμπληρώνουν το πρόγραμμα αποκαθιστώντας την ιδιοδεκτικότητα-νευρομυϊκή συναρμογή.

Επισημάνσεις:

- 1. Ακίνητοποίηση:** Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μετά την επέμβαση, ο ασθενής θα χρειαστεί να κρατά το χειρουργημένο ώμο ακίνητοποιημένο. Το μέλος ακινητοποιείται σε προσαγωγή, έσω στροφή και μικρή κάμψη ώστε η κεφαλή της βραχιόνιας πρόθεσης να κλίνει ελαφρά προς τα πίσω και να μην πιέζει τον χειρουργικά παρασκευασμένο υποπλάτιο.⁵ Εάν έχει γίνει χειρουργική επανόρθωση του στροφικού πετάλου, το άκρο ακινητοποιείται σε μικρή απαγωγή.² Όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση τοποθετείται ένα μαξιλαράκι κάτω από το βραχίονα για να διατηρεί την κάμψη στον ώμο. Η ακινητοποίηση του μέλους διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και αναιρείται μόνο κατά την κινησιοθεραπεία. Η διάρκεια της περιόδου ακινητοποίησης καθορίζεται από την πρόοδο της επούλωσης μετά το χειρουργείο.
- 2.** Εάν έχει γίνει **χειρουργική αποκατάσταση μαλακών ιστών** (π.χ. rotator cuff repair), η ενεργητική κινητοποίηση της άρθρωσης καθυστερεί μέχρι περίπου την 8^η μετεγχειρητική εβδομάδα, ενώ η ολοκλήρωση του τελικού σταδίου της μέγιστης ενδυνάμωσης ίσως να μην επιτευχθεί ποτέ.^{2, 6}
- 3. Φυσικά Μέσα:** Στις πρώτες 2 – 3 μετεγχειρητικές ημέρες η συχνή εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και μετά το πρόγραμμα των ασκήσεων, συμβάλει στην ελάττωση του οιδήματος και στη μείωση του πόνου. Αργότερα, πριν από την κινησιοθεραπεία, συνιστάται η χρήση θερμών επιθεμάτων με σκοπό τη μυϊκή χαλάρωση, την ελάττωση της σκληρότητας της άρθρωσης και τη μείωση της αντίστασης που προβάλλουν οι κολλαγόνοι ιστοί. Για την αντιμετώπιση του πόνου προτείνεται επίσης, σε όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης η εφαρμογή διαδερμικού ηλεκτρικού νευρικού ερεθισμού (TENS).
- 4.** Κατά την εφαρμογή παθητικών διατάσεων, υποβοηθούμενων ενεργητικών ασκήσεων, αλλά και ασκήσεων ενδυνάμωσης, συνιστάται η χρήση διαγώνιων, λειτουργικών σχημάτων νευρομυϊκής διευκόλυνσης (PNF).

Αναφορές

1. M. A. Wirth, C. A. Rockwood, *“Complications of Shoulder Arthroplasty”*, Clin Orthop 307: 47 – 69, Oct 1994.
2. D. Brown, R. Friedman, *“Postoperative rehabilitation following total shoulder arthroplasty”*, Orthop Clin North Am 29(3): 535-547, Jul 1998.
3. Brems J, *“Rehabilitation following total shoulder arthroplasty”*, Clin Orthop 307: 70-85, Oct 1994.
4. Charles A. Rockwood and Frederick A. Matsen , *“The Shoulder. Volume 1 and 2”* , W.B. Saunders Company 1990.
5. R. J. Friedman, *“Humeral Technique in Total Shoulder Arthroplasty”*, Orthop Clin North Am 29(3): 393 – 402, Jul 1998.
6. B. J. Waldman, M. P. Figgie, *“Indications, Technique, and Results of Total Shoulder Arthroplasty in Rheumatoid Arthritis”*, Orthop Clin North Am 29(3): 435 – 444, Jul 1998.
7. S. J. Hattrup, *“Indications, Technique, and Results of Total Shoulder Arthroplasty in Osteonecrosis”*, Orthop Clin North Am 29(3): 445 – 452, Jul 1998.
8. John J. Brems, *“Arthritis of Dislocation”*, Orthop Clin North Am 29(3): 453 – 466, Jul 1998.
9. R.A.Donatelli, *“Physical Therapy of the Shoulder”* , New York : Churchill Livingstone ,1997.
10. N. Douglas Boardman, III, R. H. Cofield et. all ,*“Rehabilitation after total shoulder arthroplasty”*, J. Arthroplasty 16(4): 483 – 486, Jun 2001.
11. Edward V. Craig,*“The Shoulder, Master Technique in Orthopedic Surgery”* , Raven Press, 1995.
12. A. M. Halder, Eijii Itoi, Kai-Nan An, *“Anatomy and biomechanics of the shoulder”*, Orthop Clin North Am 31(2): 159 – 176, Apr 2000.
13. S. M. Lephart, T. J. Henry, *“Functional rehabilitation for the upper and lower extremity”*, Orthop Clin North Am 26(3): 579 – 592, Jul 1995.